

PAUL KLEE UND CHARLIE CHAPLIN: EINE WAHLVERWANDTSCHAFT

MARTIN WALDMEIER

SUMMARY

Wenig ist bisher über eine mögliche Rezeption der Filme von Charlie Chaplin im Werk Paul Klees bekannt. Die Ausstellung *Jenseits von Lachen und Weinen. Klee, Chaplin, Sonderegger* im Zentrum Paul Klee [23.08.19 – 24.05.20] stellt das Schaffen der beiden Schlüsselfiguren der Moderne erstmals gegenüber. Sie fusst auf dem Hinweis Felix Klees, sein Vater sei bei Betrachten der Filme von Chaplin «glücklich» gewesen – wohlwissend, dass hinter der komischen Fassade

Chaplins ein tragisches Schicksal stehe. Anhand von exemplarischen Gegenüberstellungen aus Klees Schaffen der 1920er und 1930er-Jahre und Filmen wie *The Circus* (1928) oder *The Great Dictator* (1940) wird gezeigt, inwiefern sich Klees Welt-sicht mit derjenigen Chaplins überschneidet. Im Zentrum dieser Gegenüberstellung steht die Auffassung von Humor als Mittel der Überwindung des Tragischen und als Ausdrucksform der «Condition Humaine».

Charlie Chaplin und seine ikonische Filmfigur des Vagabunden mit Hut, Schnurrbart und Latzhose gehören zur den universell bekannten Klassikern des Kinos. Obwohl Chaplin als Darsteller, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Komponist schon Mitte der 1910er-Jahre neue Massstäbe der massenmedialen Bekanntheit setzte und bis damals nie dagewesene Publikums-erfolge verbuchen konnte, finden seine Filme aus kunst- und filmhistorischer Sicht bis heute relativ wenig Beachtung. Mit ihren einfach gestrickten Handlungssträngen, ihrer konventionellen Cinematographie und ihrem Unterhaltungsanspruch gelten Chaplins Filme, die in den 1910er-Jahren teilweise im Wochentakt veröffentlicht wurden, aus kunsthistorischer Sicht bestenfalls als Dokumente der im Entstehen begriffenen Populär- und Massenkultur des 20. Jahrhunderts.

Umso erstaunlicher mag es scheinen, dass sich 2019 in Paris, Nantes und Bern zeitgleich drei Ausstellungen mit Chaplins Werk und seinem Einfluss auf die Kunst beschäftigen: die ambitionierte

thematische Ausstellung *Chaplin dans l'œil des avantgardes* im Musée d'Arts in Nantes, die auch von einem internationalen Forschungssymposium an der Sorbonne begleitet wird und die die Rezeption Charlie Chaplins unter den Künstlern der Avantgarde zum Thema hat; die Ausstellung *The Sound of Charlie Chaplin* in der Cité de la Musique in Paris, die sich mit Chaplins kompositorischen Leistungen auseinandersetzt, und nicht zuletzt die Ausstellung *Jenseits von Lachen und Weinen: Klee, Chaplin, Sonderegger* im Zentrum Paul Klee, in der erstmals die motivischen Parallelen zwischen den Filmen Charlie Chaplins und den Werken Paul Klees untersucht werden.¹

Wenig ist bisher über eine mögliche Chaplin-Rezeption auf Seiten Klees geforscht worden, und Klees Schriften und Aufzeichnungen liefern nur wenige Hinweise auf eine solche Rezeption. In Klees Taschenkalender des Jahres 1928 findet sich neben Einträgen für »Zoo« und »Carl Einstein« auch der Hinweis »Circus, Chaplin«, der sich eindeutig auf den 1928 erschienenen Film *The Circus* bezieht. Die

Federzeichnung *Charli* (1927, 181) aus derselben Zeit zeigt ein Portrait Charlie Chaplins, wie am typischen Schnurrbart, den markanten Augenbrauen und am stechenden Blick zu erkennen ist. Dieses Blatt entstand im Zuge einer Serie von Zeichnungen, die tatsächlichen oder imaginären Figuren aus der Welt der Unterhaltung gewidmet ist (darunter auch *Zita*, 1927, 190 oder *Negrade Schönheit*, 1927, 192). Nicht zuletzt entnehmen wir den Erinnerungen Felix Klees an seinen Vater einen wichtigen Hinweis: »Wenn er [...] Chaplin sah, hinter dessen Lachen tiefer Ernst stand, war er glücklich.«² (Abb. 1)

den Manieren eines Gentlemans für die erlittenen Ungerechtigkeiten revanchiert. Die Figur des *Tramp*, so schreibt Renate Jurzik, »erlaubt Charlie die Freiheit, gesellschaftliche Regeln zu übertreten, ohne die Sympathie des Publikums zu verlieren; eine Verwandlung zum Unzivilisierten, während er gleichzeitig eine kindliche Unschuld bewahren kann.«⁴ Chaplins Vagabund ist nicht nur ein armer, einsamer Kerl, der die Starken und Mächtigen herausfordert – der *Tramp* verkörpert auch die Macht des Mediums Film, das scheinbar Unmögliches möglich zu machen und dem Publikum in höchst unterhaltsamer und lustvoller Art und Weise die Umkehr gesellschaftlicher Machtverhältnisse und menschlicher Schicksale vor Augen zu führen.

Eine Aussage, die Chaplin häufig zugeschrieben wird, lautet, dass das Leben – im Detail betrachtet – eine Tragödie sei; aus der Ferne gesehen jedoch eine Komödie.⁵ Gerade in der Ambivalenz zwischen Heiterkeit und Tragik, Leichtigkeit und Abgründigkeit eröffnen sich Parallelen zum Weltbild Klees. Der ironische und satirische Zugang zu ernsten oder gar existentiellen Themen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Schon in seiner Münchner Zeit und unter dem Einfluss von Karikaturisten wie Honoré Daumier, James Ensor oder seinem Freund Jacques Ernst Sonderegger entwickelte Klee ein Verständnis von Satire als Kommentar auf die Komik und Tragik des menschlichen Daseins.⁶ Klee, der schon seit seiner Jugend einen Hang zum satirischen Zeichnen besass, hob sich schon früh von den Konventionen der Satire seiner Zeit ab. Im Gegensatz zu den damals blühenden Satirezeitschriften wie dem *Simplicissimus*, der *Jugend* oder dem *Charivari* interessierte sich Klee weniger für Satire als Kommentar auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit, sondern vielmehr als Auseinandersetzung mit Grundfragen des Lebens;

Abb. 1
Paul Klee, *Charli*, 1927, 189
Feder auf Papier auf Karton
9,7/9,9 x 12/12,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Chaplins bekannteste Rolle, die er im Film *The Tramp* (1915) erstmals verkörpert und die ihm zu weltweiter Bekanntheit verhalf, ist diejenige des Vagabunden (*Tramp*) mit Schnurrbart, übergrosser Hose, Stock und Melone. Der Vagabund ist arm, einsam, hungrig, vom Leben gebeutelt und steht immer wieder kurz vor der Katastrophe – entgeht ihr aber dank einer schier magischen Geistesgegenwart, mit der er auch den widrigsten Umständen zu entkommen vermag.³ Selbst in Momenten der Verzweiflung behält der *Tramp* seine Würde und setzt – sehr wohl zur Unterhaltung des Publikums – nicht selten zum Gegenangriff an, wobei er sich mit kindlichem Sadismus und gleichzeitig

der »condition humaine«: Was will der Mensch vom Leben? Was stiftet Hoffnung? Was lässt ihn scheitern und was das Leid vergessen? Welche Auswege bietet die Kunst?

Klees Haltung zur Satire festigte sich nach dem Abbruch seines akademischen Studiums und einer darauf folgenden Bildungsreise nach Italien im Stil der klassischen »Grand Tour«. Unerreichbar sei der »edle Stil« der Antike und der Renaissance, aber auch ohne Bezug zur modernen Lebenswelt, hält Klee in seinem Tagebuch fest.⁷ Die idealistische, also an der äusseren Schönheit orientierte Darstellung der Kunst empfand er als überkommen und unzeitgemäss. Die Satire hingegen bot ihm einen Ausweg aus der künstlerischen Sackgasse: als Mittel, den Widersprüchlichkeiten des Lebens und der Gesellschaft gerecht zu werden und dem Menschen seine Würde zurückzugeben. »Die Satire bekommt positive Züge«, stellte Klee fest, und entwarf die Vision einer satirischen Kunst »aus Achtung vor dem Menschentum« und als Mittel des »Krieg[s] den Entwürdigern des Menschentums«. Die Satire stellt die Welt verzerrt und überspitzt dar – und wird so zum Mittel, den äusseren Schein der Dinge zu überwinden und der »inneren Natur« der Dinge auf die Spur zu kommen.

Im Anschluss an seine italienische Reise schuf Klee die *Inventionen* und ebnete damit nicht nur den Weg für eine lebenslange Auseinandersetzung mit der Komödie und Tragödie des Menschen, sondern berührte zugleich wesentliche Grundanliegen der Moderne. Bereits in den *Inventionen* zeigt sich auch die für Chaplin typische Verschränkung des Tragischen mit dem Lächerlichen: Klees mythische Heldenfigur mit Flügeln entpuppt sich als körperlich deformiert und flugunfähig (*Held mit dem Flügel*, 1905, 38); die ihren Körper zur Schau stellende träumende Jungfrau hat in Wirklichkeit ihre Schönheit schon längststens verwirkt (*Jungfrau*

(träumend), 1903, 2), und ein Komiker zieht sich seine Maske ab, hinter der sich ein vom Leben gezeichnetes, unglückliches Gesicht verbirgt (*Perseus (der Witz hat über das Leid gesiegt)*, 1904, 12). In seinen Memoiren schrieb Chaplin, »dass das Tragische oft das Lächerliche hervorbringt, weil das Lächerliche, wie ich glaube, eine Haltung des Trotzes ist« – und genau diese Beschwörung des Humors als Waffe des Menschen, seinem tragischen Schicksal etwas entgegenzusetzen, zieht sich wie ein roter Faden auch durch das Werk Paul Klees. **(Abb. 2)**

Auf der motivischen Ebene zeichnen sich bereits im Film *The Circus*, den Klee nachweislich 1928 gesehen hat, interessante Parallelen zwischen Klee und Chaplin ab. *The Circus* erreicht seinen dramaturgischen Höhepunkt, als der Vagabund sich vor Publikum aufs Hochseil wagt. Dabei geht so einiges schief: Das Sicherungsseil reisst und der Vagabund wird – prekär über dem Abgrund balancierend – auch noch von einer Horde Affen malträtiert. Nur mit stoischer Ruhe, Glück und Geistesgegenwart entkommt er knapp und mit einem blauen Auge dem Absturz. Klee hat das Motiv des Seiltänzers selbst mehrfach in seinem Werk aufgegriffen, so beispielsweise im *Seiltänzer* (1923, 121) und insbesondere im bekannten Gemälde *Uebermut* (1939, 1251). Als Chaplins Film *The Circus* 1928 in Deutschland in die Kinos kam, war Klee also bereits an diesem Motiv interessiert und

Abb. 2
Paul Klee, *Komiker*, 1904, 10
Radierung auf Kupfer auf festem Velin
14.6 x 15.8 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

hatte es bereits im eigenen Werk künstlerisch umgesetzt. Umso mehr dürfte ihn der Film, der bis dahin einer von Chaplins teuersten und aufwändigsten Produktionen war, nachhaltig beeindruckt haben. Während das Gesicht des auf einem Bein balancierenden Hochseilartisten im *Uebermut* Klees ein Lächeln suggeriert, schwebt drohend ein Ausrufezeichen wie als Damoklesschwert über ihm; eine Zickzacklinie weist auf die bedrohliche Instabilität des Aktes hin. Klees Gemälde wurde vielfach als Allegorie auf die prekäre Existenz des Avantgardekünstlers in den 1930er-Jahren interpretiert, wohl aber auch als Allegorie auf die Fragilität und Zerbrechlichkeit des Lebens schlechthin – eine Lesart, die gerade angesichts Klees fortgeschrittener Krankheit im Jahr 1939 plausibel erscheint.

(Abb. 3, Abb. 4)

wagt provoziert. Aus dem Jahr 1940 ist ein nicht registriertes Werk ohne Titel erhalten, das kompositorisch und stilistisch dem *Uebermut* nicht nur verblüffend ähnelt, sondern eindeutig eine Begegnung zwischen einem waghalsigen Artisten und einem zähnefletschenden Raubtier darstellt – eine Begegnung, die wie in *Uebermut* mit einem prominent platzierten Ausrufezeichen unterlegt ist. Eine weitere Parallele lässt sich nicht zuletzt in der Anfangsszene des Filmes ausmachen, in der der Vagabund, fälschlicherweise auf einem Jahrmarkt des Diebstahls verdächtigt, vor dem eigentlichen Dieb und einem Polizisten in ein Spiegelkabinett flüchtet. Verfolgungsjagden sind ein häufiges Slapstick-Element in Chaplins Komödien: Unvergessen ist die Anfangsszene aus *The Adventurer* (1917), in der sich der soeben aus dem Gefängnis ausgebro-

Abb. 3
Paul Klee, *Uebermut*, 1939, 1251
Öl- und Kleisterfarbe auf Papier auf Jute auf Keilrahmen; originale Rahmenleisten
101 x 130 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 4
Charlie Chaplin, *The Circus* (1928) © Roy Export SAS.

Auch weitere, weniger offensichtliche Parallelen lassen sich finden. In einer höchst unterhaltenden Slapstick-Szene in *The Circus* sucht der Vagabund auf der Flucht vor einem störrischen Esel versehentlich Zuflucht im Löwenkäfig. Als er sein Los realisiert, ist es schon zu spät – die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. Noch schläft der Löwe – doch nicht mehr lange. Nur mit der für den *Tramp* typischen Geistesgegenwart, einer guten Portion Übermut und nicht ohne Turbulenzen gelingt es ihm, sich wieder aus der misslichen Lage zu befreien. Auch bei Klee lässt sich das Motiv der Begegnung zweier unberechenbarer Kräfte im Zirkus finden – dem wilden Tier und dem Komiker, der es ge-

chene Vagabund mit grosser List vor einer Gruppe bewaffneter Polizisten rettet, die sich eng an seine Fersen gehaftet haben. Eng auf den Fersen sind sich auch zwei Figuren in Paul Klees Zeichnung *Flucht, Verfolgung* (1915, 99), deren Bildinhalt einen direkten Bezug zum Slapstick-Handlungsmotiv nahelegt, wobei natürlich auch eine Verfolgungsjagd unter Kindern als Vorbild gegolten haben könnte. Obwohl diese beiden Beispiele keineswegs als direkte Zitate Klees von Chaplin zu verstehen sind, machen sie sichtbar, wie stark sich Klee wie auch Chaplin selbst für die fantastische Welt der Kleinkunst und des Zirkus' interessierten sowie der Frage, wie man Menschen zum

Lachen bringt. (Abb. 5, Abb.6)

Da von Klee nur wenige Hinweise zu seinem Verhältnis zum filmischen Werk Chaplins erhalten sind – primär die bereits erwähnte Federzeichnung *Charli* (1927, 181), der Eintrag im Taschenkalender zum *Circus* und der Hinweis aus den Erinnerungen Felix Klees an seinen Vater – wäre es vermessen, von einer expliziten Rezeption Chaplins durch Klee zu sprechen. Es spricht aber auch nichts dagegen: Klee hat seine künstlerischen Einflüsse selten schriftlich festgehalten und legte Wert darauf, als eigenständige, singuläre Künstlerpersönlichkeit wahrgenommen zu werden. Mit dem von Goethe zitierten Begriff der »Wahlverwandtschaft« soll deshalb vielmehr die Affinität zwischen den beiden Künstlerpersönlichkeiten und ihrer Weltsicht deutlich gemacht werden, wobei weitere Forschungen allenfalls dazu beitragen können, die Rezeptionsthese weiter zu untermauern.

abgründigem Humor – mit dem Faschismus auseinandersetzen und die unfassbare Brutalität des Weltkrieges und des Holocaust bereits vorausahnen lassen.¹⁰ Zeichnungen wie *Gewalt* (1933, 138), *Menschenjagd* (1933, 114), *Barbaren-Söldner* (1933, 145) oder *Schwer Erziehbar* (1933, 91) entwerfen das Bild einer verrohten Gesellschaft, in der Gewalt zum alltäglichen Ereignis wird. Noch direkter auf die nationalsozialistische Herrschaft Bezug nimmt Klee in den beiden Zeichnungen *Stammtischler* (1931, 280), einer Hitler-Karikatur, und *Treu dem Führer* (1939, 864), wobei er mit dem *Stammtischler* den Diktator gekonnt seines Personen- und Führerkults enthebt und ihn auf dieselbe Stufe wie die Mitläufer und Handlanger stellt. Ein deutlich berühmterer Versuch, dem Faschismus die Satire in den Weg zu stellen, war Chaplins Film *The Great Dictator* (1940), seinem kommerziell erfolgreichsten Film überhaupt. Einer der Hö-

Abb. 5
Paul Klee, *Ohne Titel*, um 1940
Kleisterfarbe auf Packpapier auf Karton
50 x 65 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 6
Charlie Chaplin, *The Circus* (1928)
© Roy Export SAS

Besonders deutlich tritt die »Wahlverwandtschaft« zwischen Klee und Chaplin auch in der Frage hervor, ob den politischen Umständen der Zeit – insbesondere dem Faschismus – mit den »Waffen« der Satire entgegen getreten werden könne. Paul Klee beispielsweise, der, von den Nationalsozialisten als »galizischer Jude« bezeichnet, 1933 von seiner Stelle als Professor der Kunstakademie Düsseldorf zuerst freigestellt und dann entlassen wurde, fertigte im selben Jahr ein mehrere hundert Blätter umfassendes Konvolut satirischer Zeichnungen an, die sich – in grobem, schnellem Strich und

hepunkte des Films ist die in pseudo-Deutsch mit Pomp und Pathos gehaltene Rede des Diktators Hynkel an seine treu ergebenen Gefolgsleute. Chaplins unverwechselbare Persiflage auf den Nationalsozialismus erschien noch vor Kriegseintritt der USA und wurde ganz im Gegensatz zu den Zeichnungen Klees von Millionen Menschen gesehen. Später wurde der Film aber mitunter auch als

fahrlässige Verharmlosung des Faschismus kritisiert.¹¹ Chaplin selbst gab in seiner 1964 erschienenen Autobiographie zu Bedenken, dass er den Film nicht gemacht hätte, hätte er vom Schrecken der Konzentrationslager gewusst.¹² (Abb. 7, Abb. 8, Abb. 9)

alltäglichen und gewissermassen »grundmenschlichen« Verhaltensweisen und Erzählungen zutage. Im Film *The Kid* (1921) beispielsweise adoptiert der in bitterer Armut lebende *Tramp* einen kleinen Jungen und spannt diesen sogleich für einen Schwindel ein. Hinterlistig und mit

Abb. 7
Charlie Chaplin, *The Great Dictator* – Hynkel's speech
© Roy Export SAS

Abb. 8
Klee, *Stammtischler*, 1931, 280
Kreide auf Papier auf Karton
32,9 x 20,9 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
©ZPK, Bildarchiv

Abb. 9
Klee, *Treu Dem Führer*, 1939, 864
Bleistift auf Papier auf Karton
29,7 x 21 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
©ZPK, Bildarchiv

Die »Wahlverwandtschaft« zwischen unschuldiger Miene schlägt der kleine Klee und Chaplin tritt nicht zuletzt auch in Bub Scheiben ein, die vom »zufällig« mit

einer intakten Glasscheibe anwesenden Vagabunden alsbald gegen Bares repariert werden – bis ein Polizist der Masche auf die Spur kommt und eine Verfolgungsjagd entbrennt. Aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Vater war Klee durchaus am Kinderspiel und dessen existentiellen Konnotationen interessiert, wie sich in Werken wie *Schlacht unter Kindern* (1938, 435) oder das *Spiel artet aus* (1940, 1) zeigt. Wie im Film Chaplins, wo sich der spielerisch-unschuldig dargebotene Schwindel vor dem Hintergrund existentieller Abgründe abspielt, erhalten auch bei Klee die Handlungen von Kindern immer wieder äusserst ernsthafte Konnotationen. Die scheinbar mit dem Film Chaplins eng verwandten Zeichnungen *Lausbubenkopf* (1919, 135) und *Schlau rechnet aus* (1919, 1243) sind nur zwei Beispiele von Blättern, bei denen Klee das Verhältnis von Schuld und Unschuld, Hinterlist und Schadenfreude thematisiert, das auch in Chaplins Film in humorvoller Weise zum Tragen kommt.

Sicherlich liessen sich in dieser Weise noch weitere inhaltliche Parallelen zwi-

schen Klee und Chaplin identifizieren. Ihre inhaltliche Affinität zeigt sich immer wieder im Versuch, dem tragischen Schicksal des Menschen mit Humor und Ironie, Geist und Originalität entgegenzutreten und dem Menschen trotz seiner Machtlosigkeit und seiner Lächerlichkeit Würde und Handlungsfähigkeit zu verleihen. Eine ikonische Szene aus dem Film *The Gold Rush* (1925) von Chaplin bringt es auf den Punkt: Zwei gescheiterte Glückssucher, vom Schicksal gebeutelt und gestrandet in der winterlichen Einöde Kanadas, halluzinierend und kurz vor dem Hungertod stehend, verspeisen in ihrer Not einen Schuh – mit einer Feierlichkeit, die einem Festmahl angemessen wäre. In den späten 1930er Jahren, als die Welt aus den Fugen geriet, die künstlerischen Erfolge Klees zu verblassen schienen und der Künstler selbst dem Tod ins Auge blickte, besinnt sich Klee einmal mehr auf das Mittel der Satire – dieser Waffe im »Krieg den Entwürdigern des Menschentums«. Sein Schicksal abzuwenden gelang ihm nicht, doch seiner satirischen Auflehnung gegen die eigene Sterblichkeit und die Unmenschlichkeit des Krieges verdanken wir eine der bewegendsten Werkgruppen der klassischen Moderne. (Abb. 10, Abb. 11)

Abb. 10
Paul Klee, *ernste Miene*, 1939, 857
Aquarell, Tempera und Bleistift auf
Kleistergrundierung auf Zeitungspapier auf
Karton, 32,9 x 20,9 cm, Zentrum Paul Klee,
Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 11
Charlie Chaplin, *Gold Rush* (1925)
© Roy Export SAS

¹Nantes, Musée d'Arts de Nantes, Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, 18. Oktober 2019 – 3. Februar 2020.

<https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/c-haplin>; Paris, Cité de la Musique, Chaplin, l'homme-orchestre, 11. Oktober 2019 – 26. Januar 2020, <https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-charlie-chaplin-homme-orchestre>; Bern, Zentrum Paul Klee, Jenseits von Lachen und Weinen. Klee, Chaplin, Sonderegger, 23.08.2019 – 24.05.2020, <https://www.zpk.org/de/ausstellungen/aktuell/jenseits-von-lachen-und-weinen-kee-chaplin-sonderegger-1795.html>

² Klee 1985, S. 19 .

³Eine präzise Studie des Tramp-Charakters findet sich bei Jurzik 2016, S. 183-200.

⁴ Ebenda, S. 191.

⁵ Die Herkunft und Authentizität dieser Aussage ist nicht eindeutig geklärt. Das Zitat wird alternativ auch Buster Keaton zugeschrieben.

⁶ Siehe auch: Baumgartner 2013.

⁷ »So weit bin ich jetzt, dass ich die grosse Kultur der Antike und ihre Renaissance überblicke. Nur zu unserer Zeit kann ich mir kein künstlerisches Verhältnis denken. Und unzeitgemäss etwas leisten zu wollen kommt mir suspekt vor.« Klee 1988, S. 86.

⁸ Ebenda, S. 487.

⁹ »It is paradoxical that tragedy stimulates the spirit of ridicule ... ridicule, I suppose, is an attitude of defiance. We must laugh in the face of our helplessness against the forces of nature — or go insane«. Aus: Chaplin 1964, S. 303.

¹⁰ Siehe auch: Friedel 2003.

¹¹ Siehe beispielsweise Rosenbaum 1999.

¹² Gonshak, 2015, S. 36.

LITERATUR

Baumgartner 2013

Michael Baumgartner (Hg.) und Zentrum Paul Klee, *Satire - Ironie - Groteske: Daumier, Ensor, Feininger, Klee, Kubin*, Bielefeld: Kerber, 2013.

Chaplin 1964

Charlie Chaplin, *My Autobiography*, New York: Simon and Schuster, 1964.

Friedel 2003

Helmut Friedel (Hg.) und Städtische Galerie im Len-

bachhaus München, *Paul Klee 1933* (Ausstellungskatalog, Lenbachhaus, 8. Februar - 4. Mai 2003), Köln : Walther König, 2003.

Gonshak 2015

Henry Gonshak, *Hollywood and the Holocaust*, Lanham: Rowman & Littlefield, 2015.

Klee 1985

Felix Klee, »Erinnerungen an meinen Vater«, in: André Kuenzi (Hg.) und Fondation Pierre Gianadda, *Klee* (Ausstellungskatalog, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 24.5. – 3.11.1985), Martigny, 1985.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher: 1898-1918*, Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1988.

Jurzik 2016

Renate Jurzik, »Geistesgegenwart und Phantasie: Über die Filmkunst Chaplins«, in: Richard Weihe (Hg.), *Über den Clown: künstlerische und theoretische Perspektiven*, Bielefeld: Transcript Verlag, 2016.

Rosenbaum 1990

Ron Rosenbaum, »The Arrogance of Clowns«, *The Observer*, <https://observer.com/1999/04/chaplin-and-benigni-the-arrogance-of-clowns>